

Título: Kahoot de Embriología orofacial y Odontogénesis (Bloque V, Ampliación de Histología Bucodental)

DOI: 10.5281/zenodo.16886994

Autores:

MV Barbado

Afiliación: Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla

Descripción:

Recurso interactivo de tipo quiz desarrollado en la plataforma Kahoot para el aprendizaje activo de la asignatura Ampliación de Histología Bucodental (Grado en Odontología, Universidad de Sevilla). Este Kahoot corresponde al Bloque V del temario, enfocado en embriología y odontogénesis. Está orientado a la evaluación formativa mediante preguntas de opción múltiple, fomentando la participación activa y la autoevaluación del alumnado.

Acceso al recurso interactivo:

Kahoot interactivo: <https://create.kahoot.it/share/bloque-v-embriologia-y-odontogenesis/3fb9b818-332b-43b3-a011-4f30f1850903>

Licencia:

Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría

Palabras clave (Keywords):

Histología, Odontología, Histología Bucodental, Embriología, Odontogénesis, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot

Idioma: Español

Tipo de recurso (Resource type): Educational resource / Quiz interactivo

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0